

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

MAXSAR NAVLARINING POYA BALANDLIGIGA EKISH SXEMASI VA
MUDDATINING TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872620>

Saporbayev Ko'palboy¹

Ro'zmetov Anvarbek²

Urganch Davlat Universiteti oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida stajor o'qituvchisi

Turg'unov Azizbek Normat o'g'li³

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Anatatsiya: Maxsar o'simligi urug'ida moy bo'lib asosan bu o'simlikning o'sib rivojlanishiga ekish sxemasi va muddatining ta'sirini Jizzax-1 va Milyutinskiy-114 navlarida olib borildi va olib borilgan fenologik kuzatuvlar natijasiga ko'ra ekish sxemasidan 60x15 va ekish muddatidan 10.-03 muddatda ekilgan urug'larning biometrik ko'rsatkichlari yuqori bo'lganligi isbotlandi.

Kalit so'zlar: Maxsar, nav, urug', ekish sxemasi, muddat, urug', shonalash, gullash, pishish, poya, to'pbarg.

Аннотация: В данном исследовании рассматривается влияние схемы и сроков посева на рост и развитие масличного растения в его семенах, а также влияние этих факторов на сорта Jizzakh-1 и Milyutinskiy-114. Согласно фенологическим наблюдениям, проведенным в ходе исследования, установлено, что наибольшие биометрические показатели были у семян, посеянных по схеме 60x15 и в срок 10 марта.

Ключевые слова: масличное растение, сорт, семена, схема посева, сроки, семена, соцветия, цветение, созревание, стебель, лист.

Abstract: This study investigates the effect of planting scheme and timing on the growth and development of the oilseed plant in the seeds, focusing on the Jizzakh-1 and Milyutinskiy-114 varieties. According to the phenological observations made during the research, it was found that the highest biometric indicators were achieved by seeds planted with a 60x15 planting scheme and at the planting date of March 10.

Keywords: oilseed plant, variety, seeds, planting scheme, timing, germination, flowering, ripening, stem, leaves.

Kirish. Mahsar murakkabguldoshlar- "Carthamus L." avlodiga kiradi. [1] Mahsar o'simligining o'sish davri 95-135 kun davom etad, maysa 2-5 C⁰ da unib chiqadi, muqobil harorat 22-25 C⁰, maysasi -3-4 C⁰ sovuqqa bardosh beradi.[2]. Madaniy masxar bir yillik o't o'simlik, ildizi o'q ildiz bo'lib, baquvvat

rivojlanadi va juda tarmoqlanadi, erga 2 m gacha va undan ham chuqur kirib boradi. Poyasi tik o'sadi, dag'al, oq rangda, juda tarmoqlanadi, erga 2 m gacha va undan ham chuqur kirib boradi.[3] Maxsarning "Milyutinskiy 114 navining poyasini balandligi 60-70 sm, kam shoxlaydi, shoxlari poyada yig'iq joylashgan.[4]

**TAJIRIBA O'TKAZISH USLUBI VA
MAYDONI**

Ilmiy tadqiqot ishlari uchun dala tajribalari Toshkent Davlat agrar universitetining tajriba xo'jaligida o'tkazildi. Tajriba dalasining tuprog'i qadimdan sug'oriladigan tipik bo'z tuproq.. Bu tuproqning rangi kulrang bo'z tuproq bo'lib, kuchsiz erroziyaga uchragan. Haydalma qatlami bo'zrang sarg'ish, pastki qatlamlarga o'tgan sari bo'zrang-qizg'ish, qo'ng'irsimon tusli. Bu tuproq agrofizik xossalriga ko'ra zichlashgan bo'lib, haydalma qatlam qalinligi 0-15 sm, haydalma qatlam osti qalinligi 15-27 sm. Tuproq solishtirma og'irligi haydalma qatlamda 2,68-2,69 g/sm³, hajm og'irligi 1,34 dan 1,37 g/sm³ atrofida, g'ovakligi yaxshi 49,07 dan

50,18%ni tashkil qiladi. Mexanik tarkibiga ko'ra haydalma gumusli qatlami (0-25 sm) o'rtacha qumoq, haydalma qatlam osti (25-50 sm) va pastki qatlamlarda (50-100 sm) og'irlasha borib, og'ir qumoq va engil sozdan iborat bo'lib, fraksiyali minerallari ko'p 2-10% gacha.

Tuproq umumiy azot haydalma qatlamlarda 0,160%, fosfor 0,170 %, kaliy 1,90% gacha bo'lib, harakatchan fosfor 17-46, harakatchan kaliy 380-540 mg/kg va kaliyning suvda eriydigan harakatchan formasi 393-482 mg/kg atrofida.

O'rganilgan tajriba maydonining tuprog'ida gumus miqdori 0-15 sm qatlamda 1,89 % , 15-27 sm qatlamda 1,73% bo'lib pastki qatlamlarga qarab kamayib boradi.

1-jadval.

Maxsarning "Jizzax-1 va Milyutinskiy-114 navlari poya balandligiga ekish sxemalari va muddatlarining ta'siri.

	Ekish sxemasi	Ekish muddatlari	To'pbarg hosil qilish	Shonalash-gullash	Pishish
Jizzax-1					
1	60x15-1	10.03	28.4	65.3	78.4
2		21.03	26.6	61.2	73.4
3		31.03	25.7	59.1	70.9
4	60x20-1	10.03	27.9	64.2	77.0
5		21.03	25.4	58.4	70.1
6		31.03	24.2	55.7	66.8
Milyutinskiy-114					
7	60x15-1	10.03	25.3	58.2	69.8
8		21.03	23.8	54.7	65.7
9		31.03	22.9	52.7	63.2
10	60x20-1	10.03	24.7	56.8	68.2
11		21.03	22.8	52.4	62.9
12		31.03	22.1	50.6	60.7

Maxsar o'simligining "Jizzax-1, Milyutinskiy-114" navlarini poya balandligiga ekish sxemasi va muddatining ta'siri turlicha bo'lib bunda Jizzax-1 navining 60x15-1 ekish sxemasi 31,03 kuni ekilganda to'pbarg hosil qilish fazasida poyasining balandligi 25.7 sm bo'lib 21.03 kuni ekilganda 3 variantga nisbatan 0.9 sm ga poyasi baland bo'lgan, 10.03 kuni ekilgan variantda esa to'pbarg hosil qilish fazasida poyasining balandligi 2.7 sm balandligi isbotlandi. Shonalash-gullash fazasida 31.03

kuni ekilgan variantda poyasining balandligi 59.1 sm ni tashkil etgan bo'lib 21.03 kuni ekilgan variantda maxsar o'simligining poyasining balandligi 61.2 sm ni tashkil etgan bo'lib, 3 variantga nisbatan 2.1 sm ga poyasining baland bo'lgan, 10.03 kuni ekilgan variantimizdagi maxsar o'simligining shonalash va gullash fazasidagi poyasining balandligi 6.2 sm ga baland bo'lgan. Pishish fazasida maxsar o'simligining Jizzax-1 navi poyasining uzunligi 3 variantda 70.9 sm ni tashkil etgan bo'lib, 2

variantda esa 73.4 sm bo'lgan va 3 variantga nisbatan 2.5 sm poasi baland bo'lgan, birinchi variantda esa poyasining balandligi uchinchi variantga nisbatan 7.5 sm ga ortganligi tajribada olib borilgan fenologik kuzatuvda isbotlandi. Maxsar moyli o'simligining "Milyutinskiy navi"ning 60x15-1 ekish sxemasi 31.03 kuni ekilganda to'pbarg hosil qilish fazasida poyasining balandligi 22.9 sm bo'lib 21.03 kuni ekilganda 8 variantga nisbatan 0.9 sm ga poyasi baland bo'lgan, 10.03 kuni ekilgan variantda esa to'pbarg hosil qilish fazasida poyasining balandligi 2.4 sm balandligi isbotlandi. Shonalash-gullash fazasida 31.03 kuni ekilgan variantda poyasining balandligi 52.7 sm ni tashkil etgan bo'lib 21.03 kuni ekilgan variantda maxsar o'simligining poyasining balandligi 54.7 sm ni tashkil etgan bo'lib, 7 variantga nisbatan 2.0 sm ga poyasining baland bo'lgan, 10.03 kuni ekilgan variantdagi maxsar o'simligining shonalash va gullash fazasidagi poyasining balandligi 5,5 sm ga baland bo'lgan. Pishish fazasida maxsar o'simligining Jizzax-1 navi poyasining uzunligi 3 variantda 70.9 sm ni tashkil etgan bo'lib, 2 variantda esa 73.4 sm bo'lgan va 3 variantga nisbatan 2.5 sm poasi baland bo'lgan, birinchi variantda esa poyasining

balandligi uchinchi variantga nisbatan 7.5 sm ga ortganligi tajribada olib borilgan fenologik kuzatuvda isbotlandi.

Jizzax-1 navining 60x20-1 ekish sxemasi 31.03 kuni ekilganda to'pbarg hosil qilish fazasida poyasining balandligi 24.2 sm bo'lib 21.03 kuni ekilganda 5 varyantga nisbatan 0.9 sm ga poyasi baland bo'lgan, 10.03 kuni ekilgan varyantda esa to'pbarg hosil qilish fazasida poyasining balandligi 3.7 sm balandligi isbotlandi. Shonalash-gullash fazasida 31.03 kuni ekilgan variantda poyasining balandligi 55.7 sm ni tashkil etgan 21.03 kuni ekilgan variantda esa maxsar o'simligining poyasining balandligi 58.4 sm bo'lib 6 variantga nisbatan 8.5 sm ga poyasining baland bo'lgan, 10.03 kuni ekilgan variantdagi maxsar o'simligining shonalash va gullash fazasidagi poyasining balandligi 6.2 sm ga baland bo'lgan. Maxsar o'simligining Jizzax-1 navi poyasining balandligi 6 variantda 63.2 sm ni tashkil etgan bo'lib, 5 variantda esa 70,1 sm bo'lgan va 6 variantga nisbatan 3.3 sm poyasi baland bo'lgan, to'rtinchi variantda esa poyasining balandligi oltinchi variantga nisbatan 10.2 sm ga ortganligi tajribada olib borilgan fenologik kuzatuvda isbotlandi.

Xulosa

Maxsar o'simligini "Jizzax-1 va Millyutini-114" navlarining poyasining balandligiga ekish sxemasi va muddatining ta'siri o'rganildi bunda Jizzax-1 navini 60x15-1 ekish sxemasi va 10.03 da ekilganda poyasining balandligi boshqa muddat va ekish sxemalarga

nisbatan ijobiy ta'sir berganligi isbotlandi. Millyutini-114 navining ekish sxemasi 60x15-1 va 10.03 muddatda ekilganda poyasining balandligi olib borilgan tajribada isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tursunov.S "O'simlikshunoslik" Toshkent "Ijod-press"-2019. 352 B
2. Ataboyeva .H Qodirxo'jayev.O "O'simlikshunoslik" Toshkent "Yangi asr avlodi"-2006. 256.B
3. Yoqubjonov.O , S.Tursunov "O'simlikshunoslik" Toshkent -2008. 276 B
4. Tursunov.S, Mustafaqulov.D, Sayfullayeva.N "O'simlikshunoslik" Toshkent "Tafakkur" 2008. 219 B